

Günümüz Eğitim Sistemlerinde Felsefenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

The Impact of Philosophy on Children in Today's Education Systems

Mehmet Ezgi POLAT¹ Seher ULUDOĞAN AVCI² Düzgün YALÇIN³ Reis EROĞLU⁴ Yılmaz YILDIZ⁵

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0002-1860-3451, Diyarbakır, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0008-7094-2817, Samsun, Türkiye

³ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0009-9816-0021, Diyarbakır, Türkiye

⁴ Öğretmen, MEB, Orcid No:0009-0000-3556-9676, Diyarbakır, Türkiye

⁵ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0009-0006-7859-2589,,Diyarbakır, Türkiye

ÖZET

Modern eğitim programlarında saf bilgi edinmenin yanı sıra; bilgiyi işleme, yorumlama, kullanma ve diğer alanlara aktarma yeteneği de önem kazanmıştır. Bilgiyi kullanmayı, günümüz sorunlarına çözüm üretmeyi, eleştirel ve özgür düşünmeyi öğrenen bireyler yetiştirmek önemli olunca, düşünme becerilerinin de önemi artmıştır. Çocukların bu becerileri edinmede zorluk yaşaması, felsefe ve mantık çalışmalarına erken yaşlarda başlanması gerektiğini göstermektedir. Felsefenin sürekli düşünmeyi, sorgulamayı ve bilginin mantık çerçevesinde sürekli eleştirel bir şekilde gözden geçirilmesini içermesi bu yaklaşımı gündeme getirmiştir. Eğitime entegre edilmesi gereken avangard, ihtiyaç karşılamak için küçük çocukların okulu sadece bilgi alma yeri olarak görmemeleri için, okul küçük yaşlardan itibaren sorunları hakkında düşünmek ve çözüm bulmak için bir başlangıç noktası olarak gösterilmelidir. Çocuklara felsefeyi tanıtmak sadece çocuklar için iyi değildir. Toplum, yalnızca toplumsal tutumlarından dolayı değil, aynı zamanda kanıt gösteren, eleştiren ve sorgulayan ve nedenini sorgulayan kişilerin özelliklerinden dolayı felsefik kavramları ön plana çıkarıyor.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, Felsefe, Mantık, Eğitim, Bilgi

ABSTRACT

In addition to acquiring pure knowledge in modern education programs; The ability to process, interpret, use and transfer information to other areas has also gained importance. As it has become important to raise individuals who learn to use information, produce solutions to today's problems, and think critically and freely, the importance of thinking skills has also increased. The fact that children have difficulty in acquiring these skills shows that the study of philosophy and logic should be started at an early age. The fact that philosophy involves constant thinking, questioning and constantly critical review of knowledge within the framework of logic has brought this approach to the agenda. A change that needs to be integrated into education. In order to meet the needs, school should be shown as a starting point to think about problems and find solutions from an early age, so that young children do not see school only as a place to get information. Introducing philosophy to children is not only good for children. Society highlights philosophical concepts not only because of their social attitudes, but also because of the characteristics of people who show evidence, criticize and question, and question why.

Keywords: Child, Philosophy, Logic, Education, Knowledge

GİRİŞ

Bu bölümde problem durumu, çalışmanın amacı ve önemi, araştırma problemi, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar yer almaktadır. Antik çağlardan günümüze kadar insanın mücadele alanı olan felsefe, insan maneviyatının en önemli biçimlerinden biridir. Bu önem, felsefenin olayları kendi başına ele alabilmesinde de görülebilir. Var olan her şey arasındaki ilişki felsefenin konusu olabileceği gibi, felsefenin konusu da felsefe olanın ya da felsefenin kendisi olabilir (Çotuksöken, 2001). Felsefenin farkında olsun ya da olmasın herkesin yaşamının bir parçası olması, felsefedeki bu farklı konularla birlikte felsefeyi çalışmaya değer kılmaktadır. Filozoflar, var olan her şeyi sorgulayan ve sürekli "bilgi"yi arayan bunları felsefi bir sorun haline getirmişlerdir. Merak ve hayretin, sevgi dolu bir arayışın, başka birini tanıma arzusunun vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Antik çağlardan beri bu filozofun merakı çocukların keşif arayışlarının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Çocuğun gözleri merakla bakar, her yeni şey onu şaşırtır çünkü hayatı sürekli bir keşiftir (Dupuy-Dalmace, 2015). Bu meraklı ilgiler nedeniyle çocuklar küçük yaşlardan itibaren ebeveynlerine çevreleri hakkında sorular

Citation: Polat, M. E., Uludoğan Avcı, S., Yalçın, D., Eroğlu, R. & Yıldız, Y. (2024) "Günümüz Eğitim Sistemlerinde Felsefenin Çocuklar Üzerindeki Etkisi", International QMX Journal, 3(5), 1593-1602. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

sorular. Filozof Matthews, çok küçük çocukların felsefi kafa karışıklığının mükemmel örneklerini sunuyor. Edebiyatta çocuk felsefesi kavramını ilk yaratan Karl Jaspers (1947), doğrudan felsefi derinliklere giden şeyin çocuk soruları olduğunu vurgulamakta ve çocukların daha önce sahip oldukları adızmda önemli olan düşünme gerçekliğinden yoksun olduklarını gerçeğini doğrulamaktadır. (Jaspers, 2003). Bu çocukların soruları ve doğuştan gelen felsefi merakları dikkate alındığında çocukların ve filozofların birbirine benzediği ve çocukların felsefi düşünebildikleri ileri sürülebilir. Çocukların felsefeyle meşgul olabileceğini savunan bilim adamlarından biri de çocuklara yönelik felsefe alanının kurucularından Matthew Lipman'dır. Lipman, çocukların düşünme yeteneğindeki eksiklikleri ve farklılıkları temel alan bir hikaye aracılığıyla çocuklarla felsefe çalıştı ve araştırmalar yaptı. Daha sonra bu fikri geliştirdi ve meslektaşlarıyla birlikte çocuklarla felsefe yapmak için materyaller geliştirdi. Lipman'dan bu yana bu alanda yapılan araştırmalar, çocuklara yönelik felsefi yaklaşımın çocukların düşünme, akıl yürütme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve bilişsel beceriler gibi birçok yönünü etkilediğini göstermiştir (Lipman, 1998; VanYusoff, 2018; Gaedi, Tamani, Hoshnawai). 2015; Fisherin, 2001; Topping ve Tricky, 2007). Eğitimin sadece dünyaya ilişkin bazı bilgilerin öğretmenlerden öğrencilere direkt aktarılması olduğunu düşünüyorsanız, bu bilginin aktarılması çok da önemli görünmüyor. Ancak bilişsel süreç eğitim hareketinin odağı haline geldiğinde eski önceliklerin terk edilmesi gerektiğinin önemi ortaya çıktı. Örneğin, bilgi edinmek hala değerli bir amaç olsa da, bu bilginin nasıl kullanıldığına dikkatli bir şekilde dikkat edilirse o kadar da değerli olmadığı görülmektedir. (Lipman, 2003).

EĞİTİM ÖĞRETİM SÜRECİNDE FELSEFE ÖĞRETİMİ

Çocuklar uygun bir metin, hikâye, gazete yazısı ya da günlük yaşam deneyimine dayanarak birbirleriyle diyalog ve tartışma yoluyla kavramlar oluştururlar ve okuduklarını yaşadıkları dünyayla ve kendi deneyimleriyle ilişkilendirerek bazı kararlar alırlar (Direk, 2018). Eleştirel düşünme, yerleşik bir değerlendirme sistemi için çabalarken bir şeyin gerçek değerini, değerini veya değerini belirlemek için uygun değerlendirme standartlarını kullanma hedefi (Paul ve Elder, 2020). Anlaşılmaya çalışılan her şey, zihnin bunu yapmak için kullandığı mantıksal bir süreçtir (Paul ve Elder, 2020) Bu bölümde çalışmanın kavramsal çerçevesi özetlenmekte ve felsefe kavramı, çocuklara yönelik felsefe eğitiminin içeriği, dünyada çocuklara yönelik felsefe programlarının gelişimi ve Türkiye'deki gelişimi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca çocuk felsefesinin (CIF) amacı ve önemi, avantajları, kullanılan yöntem ve teknikler ile eğitim çalışmalarında öğretmenin rolüne değinilmiştir. Son olarak kullanılan yöntemlere ve yapılan araştırmalara yer verilmiştir. Çocukluk insanın hayatında özel bir dönem ve keşfedilmeyi bekleyen bir zamandır. Bu dönemin özel olmasının nedeni, bu dönemde dünyayı tanıma ve anlama özlemlerinin oluşmaya başlaması, varoluşa ilişkin izlenimlerin ve fiziksel, bilişsel, sosyal gelişim ve olgunlaşmanın daha hızlı gerçekleşmesidir. Kendi hayatımıza ve gelişim teorisyenlerinin açıklamalarına bakılırsa çocukluğu tek bir gelişim aşamasıyla çerçeve belirleyemeyiz. Çocukluk 3-18 yaş arası olarak kabul görmektedir. Çocukluğun geniş bir dönemi kapsayan birçok çocukluk dönemi vardır. (Taşdelen, 2014). Eğitime radikal bir çözüm arayışı hem ülkemizde hem de tüm dünyada devam ediyor. Eğitimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde zamanın şartlarına bağlı olarak çocukların eğitim sisteminden kurtarılarak düşünen, sorgulayan ve üretken kişilikler haline getirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu durumda çocuk merkezli araştırmalar tanımlandı ve kısa vadeli iyileştirmeler arandı. Çocuk felsefesi çalışmaları bu çalışmaların en önemlisidir. Çocuk felsefesi alanında sistematik uygulamalar dünyanın birçok ülkesinde uygulanıyor olsa da ülkemizdeki araştırmalar henüz kavramsal aşamadır. Bazı okullarda teorik felsefe dersleri ile çocukların felsefesi arasında hiçbir bağlantı bulunmamaktadır. Çocuk felsefesinin amacı çocuk eğitimi alanında gözlemlenebilecek uygulamalar oluşturmaktır. (Karakaya, 2006). "Çocuk" ve "felsefe" kelimelerinin birleşmesinden Almanca'da "Kinderphilosophie" veya "Philosophie für Kinder", İngilizce'de "Children's philosophy" kelimeleri oluştu. Bu ifadeler Türkçeye "çocuk felsefesi" olarak çevrilmiş olup dört farklı anlamda kullanıldığı görülmektedir (Karakaya, 2006). Yetişkinlerin çocuklarla ilgili felsefesi: çocuğu adım adım inceleyen bir felsefe alt dalıdır. Çocukların felsefi beceri ve yeteneklerini analiz eder, araştırır ve değerlendirir (Karakaya, 2006, aktaran Brunig) Bu bölümde yetişkinlerin yazdığı ders kitapları, öyküler, çocuk kitapları ve gösteriler yer almaktadır. Bu tür kaynaklar çocuklara felsefi yöntemler ve felsefi içerik sağlar.

(Karakaya, 2006).Çocuk felsefesi, çocukların tek başlarına ya da başkalarıyla birlikte ürettikleri, kendileriyle ya da başkalarıyla ilgili olan fikirlerin üretilmesidir. Bu bölüm çocuk felsefesine dayanmaktadır.Buna “çocuk felsefesi” denir (Karakaya, aktaran Martens, 2006) Yetişkinler ve çocuklar arasında, çocukların dünyasındaki temel konular hakkında yapılan entelektüel tartışmaları ifade eder.Çocuk felsefesinde bu tür, düşünme ve akıl kullanımına odaklanan çalışmaları içerir (Karakaya 2005). Felsefe toplumlarda genellikle farklı, anlaşılması zor ve boş bir alan olarak görülmektedir. Ancak felsefe, bilgiye yönelme, iyiyle kötüyü ayırma ve varoluşu sorgulama açısından hayatımızın merkezinde yer alır. Felsefe bilgelik sevgisi anlamına gelir ve gerçeği arayan kişinin kendini gerçekleştirilmeye yönelik sonsuz yolculuğudur. Descartes'a (2014) göre felsefe bilgeliktir ve bilgelik, hayatımızı yönetmeyi, işlerinizde ölçülü olmayı, sağlığınıza korumayı ve her şeyi bilmeyi içerir. Filozof, aklını iyi kullanan, elinden gelenin en iyisini yapma iradesi güçlü, ılımlı, cesur, adil ve diğer tüm erdemlere sahip kişidir (Descartes,2014).Çocukların doğal olarak felsefeye daha açık hazır olduklarını savunan Matthews, "naif bakış açılarının" onları felsefeye yetişkinlerden daha yakın hale getirdiğini kabul ediyor (Aktaran Erdoğan, 2018). Bu bağlamda felsefenin temelini oluşturan merak ve sorgulama, çocukların evreni anlama hedefinin de temelini oluşturur.Amerika'da Kolombiya'da bir üniversitede felsefe ve mantık dersleri veren filozof Matthew Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) denilen programın ilk adımlarını attı (Shaw, 2008). Matthew çocuklarla birlikte hikâye ve masalları okuyup analiz etmiş ve bunlardan yola çıkarak felsefenin temel sorunlarını çocuklarla tartışmıştır (Karakaya, 2006). Felsefik durumları farklı bir şekilde ele alan ve felsefi yönüne vurgu yapan bir diğer isim ise Gareth B. Matthews. Matthews çocukların ve felsefenin doğasına vurgu yaparak çocukların sorgulama ve merak etme kapasitesinin filozoflara özgü olduğunu savundu. Bu durumda çocuk/felsefi ilişkisine farklı bir yerlerden bakış açıları getirmiştir.(Akt.Kefeli, Kolmas ve Yaman,2021). Matthews'a (2000) göre çocuklar filozoflar gibi düşünürler, küçük çocuklar PUC aktivitelerinden etkilenmezler, felsefi konu veya kavramlar hakkında görüşlerini ifade ederler, felsefi sorgulama yoluyla tartışırlar, eleştirirler ve sonuçlar çıkarırlar. Lipman (1980), felsefi düşünmenin çocukların "neden?" diye sormaya başlamasıyla başladığını söyler. Çocuklar erken yaşlardan itibaren felsefi kavramları anlar ve felsefi soruları yanıtlarlar. Üç yaşındaki bir çocuğun "Mutluluk nedir" sorusuna "yalnız olmamak" cevabı bu duruma güzel bir örnek cevap olarak gösterebilir. Çocuklar kendilerine haksızlık yapıldığını düşündüklerinde direnirler, güzel olanın tadını çıkarırlar, iyi ya da kötü yargılarında bulunurlar (Lipman, Gür, 2010). Çocuklar "Doğru ne demektir?", "En iyi arkadaş nedir?", "Aşk nedir?", "Zaman nedir?" gibi sorular sorarlar. Felsefeyi bazı uygulamalı sorular aracılığıyla hayatlarına uygularlar (Gür, 2010, s.45).Çocuklar küçük yaşlardan itibaren düşünmekten keyif almaya başlarlar. Çocuklar etraflarındaki nesne, olay ve durumları gözlemleyerek yorumlarlar ve sürekli olarak meraklarını giderecek sorulara yanıt bulmaya çalışırlar (Ünal ve Aral,2014).Küçük yaştaki çocukların soruları giderek daha karmaşık ve derinden anlamlı hale geliyor. Çocuklar, hazır bilgiler almak yerine erken yaşlardan itibaren açıklama isterler. Üç yaş grubundaki çocuklar kendilerini açıklamak için “nasıl” ve “neden” sorularını sorarlar (Leslie, 2015; Lone, 2018). Yaşamın her alanında anlam bulmaya çalışmak felsefi bir tutumdur ve bu tutumu çocuklara aşılacak için onların küçük yaşlardan itibaren felsefeyle temasa geçmelerini sağlamak gerekir (Dirican, 2017). Çocuklar ancak bu şekilde doğal merak etme ve sorgulama yeteneklerini geliştirebilirler. Bu felsefi tutumla üstün yetenekli/zeki insanlar hayatlarındaki merakı ve sorgulamayı artırabilirler (Kefeli, Third ve Yaman, 2021). Jean Piaget ve Barbel Inhelder çocukların zihinsel gelişimlerini incelemiş, gözlemlemiş ve bu gelişim süreçlerini çocukların durumlara verdikleri tepkilere göre aşamalara ayırmışlardır (Piaget, 2004). Piaget'nin geliştirdiği teori önemli bir yere ulaşmış ve günümüzde gelişim psikolojisi teorileri arasında kabul edilmektedir. Çocukların zihinsel gelişimini açıklamaya çalışan Piaget, çocuklara hangi yaşta ne öğretilmesi gerektiği, hangi yaşta nasıl davranması gerektiği konusunda bize bir sonuç sunuyor. Piaget'nin bilişsel gelişim aşamalarına ve bu aşamaların özelliklerine bakıldığında 11 yaş altı çocukların ancak somut düşünme ve somut araştırma yapabildikleri kabul,edilmektedir.(Küçükkaragöz,2016; Miller,2013).

Piaget'e(2010) göre 7-12 yaş çocukları zihinsel gelişimin ikinci dönemini oluşturmaktadır.Çocuklara yönelik olan felsefi eğitim, çocukların doğru koşullar sağlandığında felsefi akıl yürütmeye meşgul

olabileceğini fikrini içerir. Burada bahsedilmiş olan felsefe eğitiminin bilinenin aksine Platon, Aristoteles veya Kant'ın felsefesini öğretmeyi ve öğrenmeyi içeren akademik bir felsefe eğitimi olmadığı, çocuklarla sadece felsefe hakkında konuşmayı içeren bir eğitim süreçlerinde kullanılabilir akademik felsefe eğitimi olduğu vurgulanmaktadır (Droit, 2014; Marashi, 2008). Bu eğitim, çocukların birbirleriyle tartışarak ve diyalog kurarak var olan olaylar hakkında fikir oluşturdukları, yaşadıkları dünya, okudukları ve kendi deneyimleriyle bağlantı kurarak değerlendirdikleri uygun bir gazete haberi, hikâyeye, metin veya günlük deneyimlere dayanmaktadır. Direk, (2006). Çocukların felsefe eğitimine olan ihtiyaç, hem yurt dışında hem de Türkiye'de çocukların dil öğrenimi ve düşünmesiyle ilgili sorunların gözlemlenmesinden doğmuştur. Amerikalı profesör Matthew Lipman görev yaptığı Columbia Üniversitesi'nde felsefe dersi verirken öğrencilerin genelde olarak düşünme ve sorgulamalarının zayıf olduğunu fark etmiş ve bunun nedeninin çocuklukta bulunması gerektiğini söylemiştir (McLeod, 2010). Bu nedenle felsefi düşünmenin çocukların düşünme yeteneğini geliştirmede etkili olup olmayacağını araştırmıştır (Martens, Karakaya, 2006). Lipman, uygulamalı felsefe dersinin ilk sınavlarına 5. sınıf öğrencileriyle girdi. Lipman girdiği bu derslerde çocuklara çeşitli hikâyeler okumuş, onlara sorular sorarak onları düşünmeye teşvik etmiş, çocukların derlerindeki akademik başarısını ölçecek testler geliştirmiştir. (Karakaya, 2006b). Bu çalışmaların olumlu sonuçları sonucunda 1972 yılında daha ileri araştırmalar yapmak üzere Montclair Üniversitesi Çocuk Felsefesini Geliştirme Enstitüsü'nü kurdu. (McLeod, 2010). Enstitünün günümüzde felsefe çalışmalarını sürdüren ve genel olarak en çok bilinen yayını Çocuklar İçin Felsefe Dergisi'dir. Öğretmenlere yönelik birçok talebin yanı sıra birçok makale ve düzleme raporunun yer aldığı dergi, 1979-1980 yıllarında yayınlanmaya başladı. Lipman, programı oluştururken olaylara bir eğitimcinin bakış açısıyla bakıp yorumladı ve kendi pragmatik felsefesini kullandı. John Dewey'den etkilendi. Lipman programı oluşturduğunda Ludwig Wittgenstein, John Austin, Gilbert Ryle, George Simmel, Maurice Merleau-Ponty, Max Weber, Paul Schiller, Gaston Bachelard, Jean Paul Sartre ve Emile Durkheim gibi filozofların Continental'den etkilendiği açıktı. Pek çok filozoftan etkilenen Lipman'ın programı yapı olarak eklektiktir. Lipman, çocukların dünyayı keşfetme arzusunun ve doğal merakının felsefenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirdiklerini söyledi. Bu programın çocuklara Kant'ı, Aristoteles'i veya Platon'u doğrudan öğretmesi amaçlanmamıştır. Adalet, dürüstlük, haklar, güzellik, kurallar, özgürlük gibi kavramların bir araya gelmesiyle çocuklar için pek çok sorun yaratılabilmektedir. "İyi bir toplum nasıl olmalı?", "Dostluğumuzu nasıl gösterebiliriz?", "Her zaman çoğunluğa uymak zorunda mıyız?" Kısa öyküler ve bu tür sorular çocukların soru sorma ve düşünme becerilerini geliştirir (Marashi, 2009). Hali hazırda elliden fazla ülkede uygulanan felsefi eğitim programı, rutin öğrenmelerin dışına çıkarak düşünmeyi ve sorgulamayı öğretmeyi amaçlıyor. Lipman'ın çocuk felsefesi programının içeriği, 6-16 yaş arası çocukların kavramlar üzerinde tartışma ve yansıtma yoluyla değerlendirme ve çıkarım yapma ve düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Lipman, 6-7 yaşlarındaki çocukların bile düşünceli ve eleştirel düşünebildiğini iddia ediyor. Çocuklara yönelik felsefi eğitim programının temel özelliği çocukların problem çözme ve muhakeme becerilerini geliştirmektir. Sürecin sağlıklı işlemesi için öğretmenlerin açık uçlu sorular sorması önemlidir. Lipman'ın programında temel materyal, resimler, şiirler, nesnelere, kısa öyküler ve diğer bazı uyarıların eşlik ettiği bir dizi felsefi öyküdür (Tickey ve Topping, 2004). 1990'lı yıllarda çocuklara yönelik bir felsefe eğitim programı Alman pedagog ve filozof Karin Murrin'in dikkatini çekti. Murrin, Lipman'la çalışmaya başladı (Stanley ve Bowkett, 2004). Murrin, küçük çocuklarla felsefeyi kolaylaştırmak için küçük çocuklarla çeşitli felsefe uygulamalarına öncülük etmiş, hikaye kitapları geliştirmiş ve felsefenin okul öncesi çocuklara uygulanabilirliğine önemli katkılarda bulunmuştur (Stanley ve Bowkett, 2004). Çocuklara yönelik felsefi bir program hâlâ güçlü bir eğitim yaklaşımı olarak kabul edilmekte ve önemi her geçen gün artmaktadır (Marashi, 2008). Günümüzde Çin, İran ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu elliden fazla ülkede çocuklara yönelik felsefe eğitimi programları uygulanmaktadır (Fang ve Yu, 2005; Marashi, 2008).

TÜRKİYE'DE ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFENİN GELİŞTİRİLMESİ

Çocuk felsefesi ülkemizde son dönemde sıklıkla tartışılmaktadır. Türk Felsefe Enstitüsü, 1992 yılında çocuklara yönelik felsefe bölümünü açmış ve çocuklarla birçok uluslararası felsefe çalışması yapmış ve yapmaya devam etmektedir. Yetimhanelerdeki araştırma çalışmalarının odak noktası uluslararası felsefe olimpiyatlarına katılım ve kavram odaklı felsefi etkinliklerdir. (Çotuksöken,,2013).Eğitim, Öğretim ve Disiplin Koleji çocukların felsefe eğitimindeki açığı kapatmak için 2006 yılında derslere başlandı. Birinci sınıf öğrencilerinin müfredatına "Düşünmenin Öğretilmesi" adlı bir dersi ekledi. Program, son güncellemeyle birlikte çocukların verileri keşfetmesini,sorgulamasını,anlamasını ve mevcut verileri anlamlı bir şekilde bütünleştirmesini, bilgiler arasında bağlantı kurmasını, alternatif önermesini, problem çözmesini, özgün fikir ve ürünler üretmesini, karşılaştırma yapmasını amaçlamaktadır.Eleştirir, sistemli ve yöntemli düşünür, inşa eder ve planlar, varlığın birlik ve bütünlüğü üzerinde düşünür ve dili etkili kullanır (MEB, 2006). Çocuk felsefesi programının amacı, çocukların neden-sonuç ilişkileri kurma becerilerini geliştirmek ve kendileri için önemli olan kavramlar hakkında düşünmelerine yardımcı olarak değerlendirmede onlara destek olmaktır (Lipman, 1981). Programa göre en önemlisi çocukların karşılaştıkları sorunlarla ilgili sorular sormaları ve bu sorulara göre düşünmeleridir (Estarellas, 2007). Lipman, çocukların doğal merak ve merakının felsefe ile birleştirilmesi durumunda, geleceğin daha etkili ve esnek düşünebilen yetişkinlerin doğacağına inanmaktadır (Lipman, 1981). Ancak burada bahsedilen felsefe, ünlü filozofların öğretilerinden ziyade, çocukların hikaye, şiir gibi dikkatlerini çeken yaratıcı ve eğlenceli uyananlarla keşfetmelerini ve ihtiyaç duydukları bilgiyi edinmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.Geçmiş,şimdiki zaman ve geleceğe ilişkin konularda fikir geliştirme becerisi (Stanley ve Bowkett, 2004). Çocukların felsefe deneyimleri onların iyilik, adalet ve hakikat gibi kavramları keşfetmelerine olanak sağlar. Yeni düşünce ve fikirlerin keşfedilmesi çocukların gelecek yaşamları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Stanley ve Bowkett, 2004). Türkiye'de ve dünyada çocuklara yönelik felsefe çalışmalarının amacı, çocukların daha sağlıklı düşüncelerine, düşüncelerini anlamlı ve doğru bir şekilde ifade etmelerine yardımcı olmaktır. (Çotuksöken, 2013) ve Taşdelen (2015) çocuk felsefesinin temel amacının çocuklara eleştirel, sistematik ve yaratıcı düşünme yeteneğini kazandırmak olduğunu belirtmektedir. Ancak bu çalışmalar çocuklara eleştirel ve yaratıcı bakış açısı, muhakeme ve bağımsız düşünme kazandırmakla kalmayıp, aynı zamanda çocukların bireysel gelişimlerini teşvik etmek, dil, konuşma ve konuşma becerilerini kazandırmak gibi hedeflere de sahiptir (Tepe, 2013). Millett ve Tapper'a (2012) göre felsefe, çocuklara sadece bilişsel olarak değil aynı zamanda sosyal ve etik açıdan da gelişim sunmaktadır. Gergory'e (2011) göre programın öncelikli ve en önemli görevi çocukların felsefi duygularını güçlendirerek akıl yürütme ve karar verme becerilerini geliştirmektir. Tüm bu açıklamalardan yola çıkarak çocuklara yönelik bir felsefe programının eleştirel, yaratıcı, bütüncül ve bağımsız düşünme stillerini geliştiren, onların bütünsel gelişimlerini, özellikle kişilik ve dil gelişimini destekleyen, felsefi merak ve istek uyandıran hedef ve etkinliklere sahip olduğu görülmektedir. Çocukları keşfetmek ve onlara bilgeliği sevdirmek temel hedef görülmektedir. Her felsefi düşünce kendi geleneğine, tarihine ve edebiyatına dayanabilir. Bu nedenle; çocukların felsefeyi sağlam temeller üzerine inşa edebilmeleri için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinden yararlanmaları yeterli değildir. Aynı zamanda her felsefi eser kendi tarihini ve kültürünü bir kaynağa dönüştürmelidir (Taşdelen, 2015). Bu anlamda çocuklarla felsefe yapmak sosyal etkileşimi ve kültürel etkileşimi gerektirir. Felsefe, bireyin düşüncesinin yaşamı boyunca devamı olup, bireyin inanç, anlayış ve değerler konusundaki potansiyelini felsefi sorgulama yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır. Felsefi araştırma, kültürel ve toplumsal unsurlarla birlikte ele alınmalıdır. Felsefi sorgulama ise sosyal bilginin tüm bireysel deneyimlerde inşa edilmesi olarak da ifade edilebilir. Kısaca felsefi sorgulama, bireyin teorik bilgi arayışını, yaşam aktivitelerini ve sosyal paylaşımlarını doğrudan anlama çabasıdır. Yeni fikirler inşa etmek, yerleşik fikirleri açıklığa kavuşturmak ,aydınlatmak ve gerçekliğin yeni yorumlarını saf haliyle yaratmak felsefi araştırmanın ana hedefleri arasında gösterilmektedir(Striano,2010).Çocuk felsefesinin ülkemizdeki temsilcilerinden Direk'e (2002) göre bu eğitimin temeli düşünme ve dil arasındaki önemli ilişkidir. Lipman (1988),çocuk felsefe eğitiminin, eleştirel ve yaratıcı düşünmeyi gerektiren etik felsefi sorgulama konusunda çocuklara rehberlik eden ve çocukların etik gelişimini desteklemek için felsefi tartışmaları kullanan tek ve etkin program olduğunu öne sürmektedir. Çocuklara felsefe öğretmek, çocukların ihtiyaçlarını ve ilgilerini karşılamak

üzere tasarlanmıştır.Çocuklara günlük mantığı, ahlaki ve estetik deneyimlerini birleştiren hikayeler şeklinde sunulmaktadır(Vansieleghem, 2005). Çocuk felsefesi, çocukların başkalarının görüşlerini saygıyla dinlemesini, başkalarının görüşlerine değer vermesini, kendi düşüncelerinin farkında olmasını ve özgün cevaplar vermesini amaçlar. Lipman'ın amacı, çocukları küçük filozoflara dönüştürmekten ziyade, onların daha fazla düşünmelerini, kendi düşünceleri üzerinde düşünmelerini, daha anlayışlı, saygılı ve mantıklı bireyler olmalarını, toplumun sorunlarına çözüm üretme ve düşünme yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır(Karakaya, 2006). Çocukların felsefe eğitimi sadece bireysel gelişimini değil aynı zamanda toplumsal gelişimlerini de destekler. Çünkü çocukların gelişimini dolaylı olarak destekleyen böyle bir yaklaşımın, sosyal gelişim üzerinde de önemli bir etkisi vardır. Daha yaratıcı ve eleştirel düşünen ve bunu ancak kendi liderliğinde yapabilen yetişkinler, etkili bir toplumun temelini oluşturur (Erdoğan, 2018). Son zamanlarda birçok ülke düşünen örnekleri ve düşüncelerine göre üretim yapmaya başlayan örnekleri yetiştirmeye başlamıştır. Bu nedenle çocukların felsefi eğitimine ilgi her geçen gün artıyor. Bu eğitim, çocukların sadece düşünmesi, konuşması, dinlemesi ve okuması değil aynı zamanda bağımsız zihinsel ve ruhsal gelişimini de sağladığı inancıyla yönetilmektedir (Haynes, 2002).

FELSEFE EĞİTİMİNİN ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI FAYDALAR

Çocuklara yönelik felsefe eğitimi programı, okul çağındaki çocukların problem çözme, okuma, sorgulama, anlama gibi etkinliklerle dil ve düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Düşünme yeteneği anlam oluşturmaya ilgili olduğundan dil ile düşünme arasında önemli bir bağlantı vardır. Hikâyeler, yaşamı didaktik olmadan, bölmeden, parçalamadan, kendi akışı içinde bir bütün olarak sunan metinlerdir.Buradaki metinler çocuklar için sıkıcı ve uzun açıklamalardan kaçınmayı ve çocukların sezgisel anlama yolunu izlemeyi mümkün kılmaktadır (Direk, 2002). Çocuk felsefesi müfredatı, çocukların okudukları hakkında tartışma ve düşünme yollarını geliştirmelerine ve dil kullanımında başarılı olmalarına yardımcı olur. Düşünmeden okumanın hiçbir faydası yok. Bir metni anlamının en etkili yolu onun üzerinde düşünmek ve sohbet başlatmaktır. Sokrates'in "Bilgi öğretilmez, kolektif araştırmayla elde edilir" sözü bizim için bu konuyu özetlemektedir (Direk, 2002). Lone, çocukların felsefi eğitiminin kişisel gelişim açısından önemli olduğunu belirterek, faydalarını ise şöyle sıraladı; Çocukta kendi hayatına dair merak ve coşkuyu geliştirerek daha anlamlı ve verimli bir hayat yaşayabilir. Bu, çocukların fikirlerini yeniden düşünmelerine olanak tanırken, farklı yolların ve bakış açılarının olduğunu anlamalarını sağlar. Eleştirel ve analitik düşünmeyi geliştirirken aynı şeyi görmenin farklı yolları olduğu ve bu yollardan her birinin benzersiz ve değerli olduğu deneyimini sağlar (Lone,2017,s.27). Lone'a göre, bir çocuğun kendi üzerine düşünmesi, olayları tamamıyla bağımsız olarak değerlendirmeyi, araştırmacı ve irdeleyici çeşitli sorular sormayı, yanıt bulmayı içerir. Çocukların kendi geleceklerini inşa edebilmeleri için bu becerileri geliştirmeleri çok önemlidir. Bütün çocuklar felsefeyi sevmez ama bütün çocuklara felsefe için fırsatlar sunulmalıdır (2017,s. 217). Aynı zamanda felsefi düşünme, akıl yürütme ve düşünme becerilerini de geliştirir. Hayatta meydana gelen olayları kontrol etmemizi sağlayan önemli faktörlerden biri McCall'un çocukların felsefe eğitimi üzerine yaptığı çok yıllık çalışma, düzenli olarak felsefe dersi alanların başkalarını dinlemede sabır gösterdiğini, daha özgüvenli konuştuğunu, farklı fikirlere karşı hoşgörülü ve yeni fikirlere açık olduğunu ortaya çıkardı. fikirler (McCall, 2017). Çocuklar küçük yaşlardan itibaren izlenmektedir. Felsefi araştırma ve tartışmayla tanıştırılırlar, meraklı ve eleştirel yargılarda bulunma yetenekleri geliştirilir ve sonuçta demokratik siyasi yaşamın öznelere haline gelirler (McCall, 2011).

BAZI DÜŞÜNÜRLERİN FELSEFE ÜZERİNDEKİ YORUMLARI

Çocuklara yönelik felsefe müfredatı her ülkenin kültürel yapısına ve eğitim anlayışına göre farklılık gösterebilmekte ve dolayısıyla yaklaşım içerisinde yeni yöntemlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir (Erdoğan, 2018). Yöntemler arasında hem benzerliklerin hem de önemli farklılıkların olduğu görülmektedir. Lipman yöntemi çoğunlukla çocuklara ve gençlere uygulanırken, Sokratik yöntem yetişkinlere uygulanmaktadır (Boyacı, Karadağ ve Gülenç, 2018). Bu çalışmada Lipman yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar Lipman'ın uyguladığı Çocuk Felsefesi programının düşünce biçimi dikkate alınarak analiz edilmiştir.Matthew Lipmann Yöntemi:Çocuk felsefesinin temeli, Columbia Üniversitesi'nde felsefe ve mantık dersleri veren Lipman

tarafından sistematik olarak oluşturuldu. Lipman bu alanla ilk kez 1960'larda ilgilenmeye başladı. Öğrencilerinin muhakeme ve karar verme becerilerinden yoksun olduğunu fark etti ve bunun üzerinde çalışmaya başladı. Ancak tüm çabalara rağmen öğrencilerin düşünme yeteneklerinin gelişmediğini gören Lipman, bunların yaş grubuna uygun olmadığını ve eğitime daha erken yaşlarda başlanması gerektiğini belirtmiştir (Lipman, 2003). Bu nedenle ilk olarak çocuklara felsefi düşünmenin erken çocukluk döneminde öğretilip öğretilmeyeceğini araştırdı (Martens, 1999). Lipman ilk deneyini beşinci sınıf ilkökul öğrencileriyle gerçekleştirdi. Çocuklara hikâyeler okudu, örnek sorularla onlarla konuştu. Sunduğu projenin temel amacı yaşanan sorunlara ortak tartışma ortamında çözüm önerileri sunmak ve bu sayede çocukların mantıklı ve yaratıcı düşünme biçimlerini desteklemektir (Karakaya, 2006). Ayrıca Lipman başarıyı ölçmek için çeşitli testler geliştirdi. Çalışmaları sonucunda elde ettiği olumlu gelişmenin ardından hayatını çocuklara felsefi yaklaşıma adadı. Üniversitedeki işinden ayrıldı ve 1974 yılında Çocuklar için Felsefeyi Geliştirme Enstitüsü'nü kurdu (Schreier 1994). Felsefenin enstitüde sadece yalın olarak sözlü etkinliklerle değil, birçok edebi tür kullanılarak resim, müzik, spor gibi çeşitli pratik etkinliklerle yapılabildiğini göstermiştir (Martens,1994). Ayrıca Lipman, bu etkinlikler için gerekli materyalleri farklı yaş gruplarına ve planlanan konuya göre hazırlamaya çalıştı. Çeşitli türden felsefi öyküler yazdı. Öğretmenler için kılavuzlar hazırladı. Ürettiği kitaplarda farklı ders öğretim modellerini ve hikâye fikirlerinin açıklamalarını ele almıştır (Karakaya, 2006). Hikaye geliştirme çalışmalarında sadece mantıkla ilgili hikayelerin konuyu daralttığını ve tam sonuçlara götürmediğini, hikayelerini felsefe çalışmalara odaklanılmasını gerektiğini düşündü. Bunun sonucunda 1974 yılında "Harry Stottlemeier'in Keşfi" adlı öyküyü yazdı. Hikayede ayrıca Aristoteles'e gönderme ince düşünülmüş bazı kelime oyunları ve edebi sözler de yer almaktadır (Lipman,2003). Enstitü kurulduktan sonra yaptığı çalışmalarla ilk öykü kitabı "Harry"nin devamı olarak "Lisa" kitabını yazdı. Daha sonra farklı farklı yaş gruplarına yönelik uygulama kılavuzlarının yer aldığı birçok kitap yayınladı. Ayrıca çocuk felsefesi programıyla ilgili teorik üniversite kitapları yayınladılar (Lipman,2003) Bu yaklaşımda öne çıkan bir diğer isim ise Gareth Matthews. Lipman'la birçok bakış açısını paylaşan Matthews, Lipman'ın felsefeyi oyun oynamak gibi doğal bir aktivite olarak görmesi fikrini tam olarak kabul etmemiştir (Matthews, Karakaya, 2006). Matthews, çocuklara yönelik felsefenin aslında yetişkinlere bir tutum aktarma amacıyla yapıldığını ve bu şekilde mevcut her iki grubun da aslında bir felsefe biçimi edindiğini düşünüp fikrini ileri sürmüştür (Karakaya, 2006). Matthews, öğrencilerine yaşadıkları sorunları çözebilmek için çocukluk düşüncelerine dönmelerini tavsiye etmiştir. Bu yöntemi kullanarak üniversite eğitimi gören öğrencilerinin çocukluk düşüncelerini tartışarak felsefeye çekmeye çalıştı (Karakaya,2006) Lipman'dan sonra pek çok düşünür felsefi eğitimin önemi ve gerekliliğini savunmaya başladı. Bunlardan bir diğeri ise Dr. "Dr. J." olarak bilinir. Thomas Jackson. Dr. Jackson'ın yöntemi hakkında çok fazla bilgi olmasa da Dauer yayınlamış olduğu, "Çocuklarla Felsefe Yapmak" adlı çalışmasında Jackson'ın kullandığı yönteminden bahsetmiştir (Karakaya, 2006). Jackson'ın yöntemine göre çocuklara felsefe öğretimi, eğitimin ilk kademesi olan anaokulundan başlamalı ve daha sonra eğitimin her kademesinde düzenli olarak akasatılmadan devam etmelidir(Çıldır, 2002). Jackson, çocuklarla felsefe yaparken düşünce, davranışın bağımsızlığına çok dikkat edilmesi hususunun gerektiğini vurgulayarak iki temel ilkenin önemine ve gerekliliğine değindi. Birincisi, her yaşta insan ne söylerse söylesin dikkate alınmalı ve herkesin fikrini özgürce söylemesine izin verilmelidir. Diğer bir prensip ise çocukların kendi temel ihtiyaçlarını veya isteklerini tanımlamaları ve dış baskının en az olduğu, düşüncelerini ifade edebilecekleri bir ortamın muhakkak eksiksiz sağlanmasıdır. (Karakaya,2006).Catherine McCall, 1980'lerde Matthew Lipman'la çalıştıktan sonra felsefi toplulukların araştırma yöntemini tanıttı. Bu method; akıl yürütme, akıl yürütme, iletişim ve etkileşimi anlama, yaratıcılık ve sorgulama gibi becerilere dayanmaktadır (Cassidy ve Christie 2013;McCall 2013). Topluluk felsefi araştırma yönteminde oturma liderinin gerekli felsefe ve mantık bilgisine sahip olması gerekir. Oturma başkanının görevi felsefi diyaloglar oluşturmak, bunun için gerekli koşulları ve dinamikleri sağlamaktır. Bu yöntemin amacı birbirini tanıyan veya tanımayan çocuk grubunun felsefi diyalog yoluyla felsefi bir çalışma grubu haline gelmesini sağlamaktır. Her çocuğa oturumlara katılma fırsatı verilerek felsefi çizginin devamı sağlanır (McCall 2013; Boyacı vd.,2018). Leonard Nelson, felsefe disiplini ve felsefenin anlamı ile ilgilenen bir

filozoftur. Bu yöntemi kullanan Nelson, felsefe öğretmek yerine felsefe öğretmeye odaklandı. Nelson bu yöntemi filozoflardan öğrenme sanatı olarak değil, öğrencilerden filozof yaratma sanatı olarak yarattı. Bu yöntemi oluştururken Sokrates ve Kant'ın felsefesinden esinlenmiş ve yarattığı yöntemi "regresif soyutlama" olarak tanımlama yapmıştır (McCall,2017). Nelson'ın kullandığı kendi yöntemine göre, araştırma yalnızca gerçek olan deneyimlere dayanarak yapılabilir, anlayışın sınırlarını ortaya çıkarmaya ve bu sınırlar etrafında fikir birliği oluşturmaya gayret edip, grup, temel ilke ve varsayımlara vararak birlik arar hakikatın aranmasına değinmektedir. (Boyacı vd.,2018).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın ışığında felsefenin temel kavramlarının çocukların eğitim süreçlerinde düşünme yeteneğini hızlı ve anlamlı bir şekilde etkilediği görülmektedir. Bu nedenle dünya felsefesinin akımlarını birleştirerek ülkemizde yapılması gereken bazı öneriler şunlardır

- ✓ Felsefenin temel kavramlarına çocuklara uygun düzeyde anlaşılır şekilde müfredatta yer verilmesi gerekmektedir.
Felsefenin eğitim sistemimizdeki yerini ortaya çıkarmak için üniversitelerde araştırmalar yapılmalıdır.
- ✓ Öğretmen ve eğitimcilerle yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenmelidir.
- ✓ Felsefenin temel kavramları öykü kitaplarına uygulanmalı ve süreç dikkatlice takip edilmelidir.
Pratik düşünceye katkısı yavaş yavaş toplantı ve seminerlerle desteklenmelidir.

KAYNAKLAR

- Boyacı, N. P., Karadağ, F. ve Gülenç, K. (2018). "Çocuklar İçin Felsefe / Çocuklarla Felsefe: Felsefi Metotlar, Uygulamalar ve Amaçlar". Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi (s. 145-173), Sayı: 31.
- Cassidy, C., Christie, D. (2013). "Philosophy with Children: Talking, Thinking and Learning together", *Early Child Development and Care*, 183(8): 1072-1083.
- Çotuksöken, B. (2012). *Radyoda felsefe*. İstanbul: Notus.
- Çotuksöken, B. (1998). *Kavramlara Felsefe ile Bakmak*. İstanbul: İnsancıl Yayınları.
- Descartes, R. (2014). *Felsefenin ilkeleri*. İstanbul: Say.
- Dewey, J. (1910). *How We Think*. New York: Heath & Co. Publishers.
- Dewey, J. (1996). *Demokrasi ve Eğitim*. (Çev: T. Yılmaz). İzmir: Ege Üni. Yayıncılık.
- Direk, N. (2002). *Küçük prens üzerine düşünmek*. İstanbul: Pan Yayıncılık.
- Direk, N. (2006). *Filozof Çocuk*. İstanbul: Pan Yayıncılık.
- Dirican, R. (2017). Çocuklarla felsefeye varoluşsal bir bakış. *Çocuk ve Medeniyet Dergisi*, 167-168
- Dirican, R. (2018). Okul öncesi dönem çocuklarına uygulanan felsefe eğitimi etkinliklerinin çocukların felsefi tutum ve davranışlarına etkisinin incelenmesi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Droit, R.-P. (2014). *Çocuklarla Felsefe Sohbetleri*. (A. Karakış, Çev.) İstanbul: Say.
- Erdoğan, P. (2018). Çocuklarla felsefe yaklaşımının düşünsel, tarihi ve sosyal temelleri üzerine bir inceleme. *Yüksek Lisans Tezi*. Ankara Üniversitesi: Ankara.
- Estarillas, P. (2007). Teaching philosophy vs teaching to philosophise. *Philosophy Now*, 63, 12-15.
- Gönül, L. (2012). *Çocuklar için Shakespeare ile felsefe Atinalı Timon*. Ankara: ODTÜ Yayıncılık.
- Gür, Ç. (2010). Çocuklarla felsefe. *Civilacademy Sosyal Bilimler Dergisi*, 8(2), 43- 54.
- Haynes, J. (2002). *Children as philosophers*. London: Routledge Farmer.

- Juuso, H. (2007). *Child, philosophy and education*. Oulu: Oulu University Press
- Karadağ, F., Demirtaş, V. Y., Yıldız, T. (2017). "Development of Critical Thinking Scale through Philosophical Inquiry for Children 5-6 Years Old", *International Online Journal of Educational Sciences*, 9(4).
- Karakaya, Z. (2006) *Çocuk Felsefesi Ve Çocuk Eğitimi- Children's Philosophy And Education*. *Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi VI*, Sayı: 1.
- Kaya, N.B., (2020). *Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Derslerinde Çocuklar İçin Felsefe: Bir Eylem Araştırması*.
- Marmara Üniversitesi, İlköğretim Anabilim Dalı, Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul.
- Kefeli, İ. & Kara, U. (2008). *Çocukta felsefi ve eleştirel düşüncenin gelişimi*. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(1), 339-357.
- Kefeli, Üçüncü ve Yaman, 2021, üstün yenekli/zekalı öğrencilerle "çocuklar için felsefi etkinlik" uygulaması: nitel bir çalışma örneği. *Turkish Journal of Primary Education*, 6 (1), 51-65
- Köklü, N. (2019). *Eylem Araştırması*. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES) , 26 (2) , 357-365 .
- Küçükkaragöz, H. (2016). *Bilişsel Gelişim ve Dil gelişimi*. B. Yeşilyaprak (Ed.) içinde, *Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretim* (s. 91-100). Ankara: Pegem Akademi.
- Leslie, I. (2015). *Merak* (C. E. Topaktaş, Çev.). İstanbul: NTV.
- Lipman, M., Bierman, J. (1980). "Appendix B: Experimental Research in Philosophy for Children", *Philosophy in the Classroom*, ed. M. Lipman, A. M. Sharp & F. Oscanyon, Philadelphia: Temple University Press.
- Lipman, M. (1981). *Pixie*. ABD: The Institute for The Advancement of Philosophy for Children Montclair State College Press.
- Lipman, M. (1995). *Caring as thinking, Inquiry: Critical thinking across the disciplines*, 15(1), 1-13.
- Lipman, M. (1998). *Teaching students to think reasonably: Some findings of the philosophy for children program*. *The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas*, 71(5), 277-280. doi:10.1080/00098659809602723.
- Lipman, M. (2003). *Thinking in education*. New York: Cambridge University Press.
- Lipman, M., & Sharp, A. M. (1984). *Looking for meaning an instructional manual to accompany*. New York: University Press of America.
- Lone, J. M. (2018). *Filozof çocuk* (G. Arıkan, Çev.). İstanbul: Sola.
- Lone, M.J. (2013). *The philosopher as teacher philosophical sensitivity*. *Metaphilosophy*, 171-186.
- Marashi, M. S. (2008). *Teaching philosophy to children: a new experience in Iran*. *Analytic Teaching*, 27(1), 12-15.
- Matthews, G. B. (2000). *Çocukluk felsefesi*. E. Çakmak (Çev.). İstanbul: Gendaş.
- McCall, Catherine. (2017). *Düşünmeyi Dönüştürmek: İlk ve Orta Sınıflarda Felsefi Sorgulama*. (Çev. Kurtul Gülenç & Nihal Petek Boyacı). İstanbul: Nobel.
- Mcleod, T. L. (2010). *Philosophy for children as a pedagogy for developing oral english language skills with english as a second language students*, Unpublished Doctoral Dissertation. New Mexico State University.
- MEB, TTKB.(2018).*Ortaöğretim felsefe dersi 10. ve 11. sınıflar öğretim programı*. 17.03.2020 tarihinde <http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=338> adresinden elde edilmiştir.
- MEB. (2006). *Okulöncesi eğitim programı (36-72 aylık çocuklar için) öğretmen kılavuz kitabı 1*.

Miller, C. (2013). *Philosophy Goes To High School: An Inquiry Into The Philosopher's Pedagogy*. (Unpublished doctoral dissertation). University of Hawai, Hawai.

Millet, S. & Tapper, A. (2012). Benefits of collaborative philosophical inquiry in schools. *Educational Philosophy and Theory*, 44(5), 546-567.

Murris, K. S. (2008). Philosophy with children, the stringay and the educative value of disequilibrium. *Jornoul of Philsophy of Education*, 42 (3-4), 667-685.

Çocukluk eğitimi Mozaği: Büyük düşünceler/Fikirler, Modeller ve Yaklaşımlar (ss. 51-64). Ankara: Nobel Akademi.

Okan, N. (2020). Pandemi Sürecinde Yapılan Online Derslerin Verimliliğinin İncelenmesi ve Yüz Yüze Yapılan Derslerle Karşılaştırmasının Yapılması. Uluslararası Covid-19 Kongresi: Eğitimde Yeni Normlar, Artvin.

Özlem, D. (1999). *Günümüzde Felsefe Disiplinleri*. İstanbul: Ara yayıncılık